

Índice de competitividad para medir la eficiencia microeconómica de las MiPyMES manufactureras de Tehuacán.

A. Heredia González^{1*}, L. C. Ortuño Barba¹, R. E. Ortiz Saucedo¹, F. Merlo Magaña¹, D. Altamirano Cruz¹

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N C. P. 75770, Tehuacán, Puebla.

*aheredia2001@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen.

El objetivo de la presente investigación es la elaboración de un índice de competitividad para medir la eficiencia microeconómica de las MiPyMES. El Índice de Competitividad de las empresas manufactureras de Tehuacán fue de 71.56%, representando un nivel de competitividad semidesarrollada, se explica por la deficiente participación del Financiamiento, Tesorería e Inversión, en esta región de Tehuacán no se cuenta con créditos de riesgo para desarrollar inversiones en sus organizaciones. Por su parte, la Innovación y Tecnología no llegan a ser determinantes en la eficiencia de las empresas manufactureras. Resalta, por otra parte, que la importancia de los Recursos Humanos y la Administración Estratégica en estas empresas es muy relevante por los cursos de capacitación enfocados a sus diferentes puestos de trabajo incrementando la productividad, es decir, llegar a ser más eficientes. Estas empresas tendrán que atender las deficiencias para poder alcanzar el siguiente nivel de competitividad.

Palabras clave: Innovación; Índice de Competitividad; Recursos Humanos; Tecnología.

Abstract

The objective of this research is the elaboration of a competitiveness index to measure the microeconomic efficiency of the MSMEs. The Competitiveness Index of Tehuacán manufacturing companies was 71.56%, representing a semi-developed level of competitiveness, explained by the deficient participation of Financing, Treasury and Investment, in this region of Tehuacán there are no risk credits to develop investments in their organizations. For its part, Innovation and Technology do not become decisive in the efficiency of manufacturing companies. On the other hand, it highlights the importance of Human Resources and Strategic Administration in these companies is very relevant, it is explained by the training courses focused on their different jobs increasing productivity, that is, being more efficient. These companies will have to address deficiencies in order to reach the next level of competitiveness.

Keywords: Competitiveness index; Human Resources; Innovation; Technology.

Introducción

Actualmente, la competitividad es relevante en el mundo económico por lo que se le ha dado gran importancia en el ámbito empresarial, sin embargo, desde hace varias décadas se ha aplicado este término en un contexto más amplio, a nivel país. En este sentido, "la competitividad de un país está en función de la eficiencia microeconómica de sus empresas, de las políticas gubernamentales para promover el

crecimiento económico, y del desempeño de sus principales ciudades para atraer nuevas inversiones que generen empleos y coadyuvar al crecimiento económico local. La competitividad se evalúa con indicadores cuantitativos monetarios, pero dichos indicadores se deben contrastar con el cambio en las condiciones de vida de la población” [1].

Los índices de competitividad son un instrumento de información que “nos permiten conocer cómo se está desempeñado un país o región en áreas como educación, salud, instituciones, cuidado del medio ambiente, funcionamiento de los mercados, infraestructura, etcétera. Existen diversos indicadores creados por organismos internacionales y nacionales que miden estas capacidades con base en el análisis de datos duros (nivel del PIB, inflación, inversión, empleo, etc.) o de percepción (seguridad, transparencia, corrupción, etc.)” [2].

México es una economía abierta al libre comercio, así la competitividad se ha convertido en un factor de gran importancia, sin embargo, todavía no se consolidado como el factor central a través del cual se realicen sus transacciones económicas. Los más importantes índices de competitividad son hechos por organismos como “el Foro Económico Mundial (WEF), el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), el Banco Mundial, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otros organismos que comparan la competitividad a nivel internacional, nacional y estatal”. Existen otros índices como el The Heritage Foundation en su estudio anual del *Freedom Liberty Index* (FLI); Banco Mundial denominado Ease Doing Business Index (EDBI) [3].

Además, existen otros índices de competitividad a nivel nacional: el elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); el índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas (ICSAR) generado por Aregional ; el elaborado bianualmente por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denominado Índice de Competitividad Estatal; el elaborado bianualmente por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) denominado Índice de Competitividad de las Entidades Federativas Mexicanas (ICEFM); el Índice de Competitividad de las Ciudades de México (ICCM) elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Índice Nacional de Competitividad elaborado por el INEGI [4].

Por lo que refiere a la caracterización de la entidad de Puebla hay dos grandes zonas metropolitanas que concentran la mayoría de las actividades manufactureras, estas son Puebla y Tehuacán, siendo esta última integrada por dos municipios (Tehuacán y Santiago Miahuatlán), sin embargo, primordialmente la actividad económica está concentrada en el primero, en el que hay un total de 16,053 compañías de las cuales 2,627 son manufactureras [4].

La industria que mayor Producción Bruta Total (*PBT*) tiene dentro del municipio de Tehuacán es la alimentaria con 7,130 millones de pesos (*mdp*); seguida de la fabricación de prendas de vestir con 1,356 mdp; a continuación, se ubica la industria de bebidas y tabaco con 1,296 mdp; en cuarta posición esta la química con 603 mdp; y en quinta posición está la de papel, por citar las primeras posiciones. Sin embargo, este orden se ve alterado si solo se observa el personal ocupado, ya que la primera industria es la del vestido con 8,484 trabajadores, seguida de la alimentaria con 3,808, la de fabricación de insumos textiles y acabados con 1,741 y por último la de bebidas y tabaco con 1,044 empleados. Este sector industrial representa el 27.38% de los 64,721 trabajadores que hay en el municipio [4].

Por tanto, el propósito de la presente investigación es analizar los factores que inciden en la competitividad e integrar un Índice de Competitividad para Medir la Eficiencia Microeconómica de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) Manufactureras de Tehuacán que coadyuve en la resolución de los problemas que surjan dentro de su funcionamiento e impacte de manera positiva en su competitividad.

Metodología

De las variables que se consideraron para el desarrollo del presente índice de competitividad, se eligieron aquellas relacionadas explícitamente con la competitividad y fueron objeto de una revisión del estado del

arte. Para los fines de la presente investigación se consideraron las siguientes variables: Competitividad; Recursos Humanos; Innovación; Tecnología, Administración Estratégica, Gestión de la Estructura Directiva; Financiamiento, Tesorería e Inversión.

Operacionalización de Variables

En este apartado se realizó el análisis de la operacionalización de las variables, proceso que tiene como propósito el estudio de la manera que las variables están estructuradas. Con base a la revisión de la literatura se está en posibilidad de llevar a cabo el desmenuzamiento de las variables, es decir, determinando las dimensiones que integran la variable; asimismo, se determinan los indicadores, los cuales son la manera en que se va a obtener la información. Como consecuencia de las dos actividades anteriores se procede a plasmar los ítems que posteriormente van a conformar el cuestionario para su aplicación. De tal manera que cada ítem es la explicación de una parte pequeña de cada una de las variables.

Prueba piloto

Con base en los resultados obtenidos de la operacionalización de variables, se procedió a redactar los ítems que estructuraron el cuestionario que fue aplicado en la prueba piloto. Deberán ser las mismas características de la población y condiciones en las que se aplicará, tanto para la prueba piloto como para la aplicación definitiva del cuestionario.

Se realizó un análisis de la confiabilidad del cuestionario a través de una prueba piloto, cuyos datos resultantes iniciales indican que es confiable para ser utilizado en la evaluación de la competitividad. Este análisis parte del supuesto de que las variables analizadas tienden a generar incrementos en la competitividad de las Pymes manufactureras. Se identificaron las características de estas empresas y se determinaron que las variables a considerar en el estudio son: Competitividad; Innovación; Recursos Humanos; Financiamiento; Tesorería e Inversión; Administración Estratégica; Gestión de la Estructura Directiva.

Enseguida, se realizó la operacionalización de las variables, consistiendo en la determinación de las dimensiones que las integran, a continuación, se identificó si existen subdimensiones o se pasa a la estructuración de los indicadores, es decir, la manera en que se recopila la información para la comprensión de las dimensiones, finalmente la información se obtuvo de cada uno de los indicadores a través de la integración de ítems el cuestionario a aplicar.

Se integró el cuestionario basado en una escala tipo Likert y se aplicó una prueba piloto a 30 empresas de manera aleatoria para validar el cuestionario, con los resultados obtenidos se observó un alto nivel de fiabilidad, por lo que se deduce que es factible y adecuado el cuestionario.

Con base en los datos arrojados por la prueba piloto se recolectó la información clasificándola y capturándola integrando una base de datos utilizando el software estadístico de IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para determinar el coeficiente Alfa de Cronbach y el análisis de confiabilidad.

Validación Psicométrica

En esta etapa, con referencia en el cuestionario aplicado en la prueba piloto, se analizaron las variables por separado. A continuación, se realizó la descripción de las pruebas realizadas y sus adecuaciones en el cuestionario como consecuencia de la aplicación de la prueba piloto. El primer análisis al cual se sometió el cuestionario es a la prueba de unidimensionalidad de las variables para ello se realizó el análisis del gráfico de sedimentación por medio de SPSS.

Prueba Alpha de Cronbach

El Alpha de Cronbach es una prueba que determina la consistencia interna de los ítems y como estos se comportan entre ellos. El valor mínimo aceptable es 0.6, por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. En el caso del valor máximo es 0.9 por encima de este valor se dice que existe

redundancia, es decir, que varios ítems están midiendo el mismo elemento de una variable, en este sentido estos ítems deberán eliminarse. Con respecto al análisis de Cronbach, la correlación de ítems (columna corrected Item –Total Correlation) con puntaje menor a 0.3 fueron eliminados.

Determinación de la Muestra

Después de haberse aplicado la prueba piloto se procede a la determinación del tamaño total de la muestra a partir de una población total de 2,627 unidades económicas manufactureras de Tehuacán, de acuerdo con datos obtenidos del INEGI [4].

$$n = \frac{N}{1 + \frac{e^2 (N-1)}{z^2 (pq)}}$$

En donde:

n= Es el tamaño de la muestra.

N= Tamaño conocido de la población.

pq= Varianza de la población (0.25)

Z= Nivel de confianza 95% 1.96

E= 5 por ciento de error

Sustituyendo valores en la fórmula, tenemos:

$$n = \frac{2627}{1 + \frac{(0.05)^2 (2627-1)}{(1.96)^2 (0.25)}} = 335$$

Se entregaron 380 cuestionarios a las empresas, sin embargo, algunos de estos no fueron contestados correctamente o no lo contestaron, otros no fueron devueltos por las empresas, por lo que solamente se consideraron para este análisis 300 empresas encuestadas.

Resultados y discusión

Quienes se dedican a la integración de los índices de competitividad, lo realizan en función a dos directrices:

- Integración del índice de competitividad por medio de un promedio sencillo de los valores de las variables, que forman parte de una misma escala.
- Integración del índice de competitividad por medio de un promedio ponderado de los valores, que conforman una misma escala.

La información por medio de la cual se estructuran estos índices es por medio de:

- Percepción. La información se recopila con base en los cuestionarios
- Datos Duros. La obtención de la información se extrae en función de las bases de datos de organismos nacionales e internacionales.

En la integración del índice de competitividad, en primer lugar, se llevó a cabo la transferencia de los puntajes de la escala Likert, es importante señalar que el instrumento se integró considerando una ascendencia positiva, dentro de la escala de “1 Muy en desacuerdo” hasta “5 Muy de acuerdo”, en segundo lugar, se describe la estructuración del índice de competitividad, este procedimiento está integrado por los siguientes aspectos:

- Se establecen los puntajes para cada una de las variables. El puntaje máximo a obtener por cada una de las variables es 5.
- Se realiza la sumatoria de los cocientes de cada una de las variables.

- El resultado de los cocientes se multiplica por 100% y, el producto, se divide entre 5. Con base en la determinación de los puntajes obtenidos en cada una de las variables se pueden clasificar en diferentes niveles de competitividad.

El procedimiento es el siguiente:

$$IC = \frac{\sum x_c + x_i + x_r + x_t + x_f + x_{te} + x_a + x_g}{n} = \text{Promedio de valores de las variables}$$

IC = Índice de Competitividad

n = Número de variables consideradas

x_c = Valor alcanzado de Competitividad

x_i = Valor alcanzado de Innovación

x_r = Valor alcanzado de Recursos Humanos

x_t = Valor alcanzado de Tecnología

x_f = Valor alcanzado por Financiamiento

x_{te} = Valor alcanzado por Tesorería e Inversión

x_a = Valor alcanzado por Administración Estratégica

x_g = Valor alcanzado por Gestión de la Estructura Directiva

El resultado generado por el promedio de valores de las variables consideradas se multiplica por 100 y se divide entre 5 siendo este valor el puntaje más alto al que pueden alcanzar las variables.

IC = Promedio de valores de las variables X 100 = Valor;

$$IC = \frac{\text{Valor}}{5} .$$

Se procedió a la integración del Índice de Competitividad, con base en la información surgida de los 300 cuestionarios aplicados al mismo número de empresas. Desagregando el total de empresas se tienen que 80 (26.67%) representan a las microempresas, 93 (31.00%) son pequeñas empresas y 127 (42,33%) son empresas medianas.

Con respecto al Índice Global de Competitividad de las empresas manufactureras de Tehuacán como se puede apreciar en la Tabla 1, fue de 71.56%, se explica por deficiente participación del Financiamiento, Tesorería e Inversión, esto indica que en esta región de Tehuacán no se cuenta con créditos de alto riesgo para desarrollar inversiones en sus organizaciones. En la misma dirección se encuentra la participación de la innovación y de la tecnología que al no contar con créditos para proyectos de alto riesgo, tanto la innovación como la tecnología no llegan a ser determinantes en la eficiencia de las empresas manufactureras.

Tabla 1. Índice de Competitividad de las empresas manufactureras de Tehuacán, Puebla.

Variable	Valor	Puntaje Máximo
Competitividad	4.03601	5
Innovación	3.54562	5
Recursos Humanos	4.23770	5
Tecnología	3.46699	5
Financiamiento	3.07252	5
Tesorería e Inversión	2.39209	5
Administración Estratégica	4.015340	5
Gestión de la Estructura Directiva	3.86064	5

Por otro lado, resalta la importancia de los Recursos Humanos y la Administración Estratégica en estas empresas pues es muy buena su participación, se explica en función de que los trabajadores en un 77.33% tienen dos cursos de capacitación al año, una característica es que estos cursos están enfocados a los diferentes puestos de trabajo por lo que incrementa su participación en la productividad, es decir, son más eficientes.

También sobresale el hecho de que los trabajadores, en términos de antigüedad, tienen más de diez años representando un 42.67%. Es importante esta situación pues normalmente entre más tiempo pase un trabajador en su trabajo llega a especializarse y obtener conocimiento que en ocasiones se derrama en la empresa, por eso su participación es importante.

Otra variable con una participación importante en el Índice de Competitividad es el de Administración Estratégica lo cual se refleja en su aporte a la eficiencia de esta actividad.

Con este Índice de Competitividad de 71.56% las empresas manufactureras tendrían un nivel de competitividad Semidesarrollada. (Ver Tabla 2) [5]

Tabla 2. Niveles de Competitividad.

Nivel	Categoría
Desarrollada	81% - 100%
Semi-Desarrollada	61% - 80%
Poco Desarrollada	41% - 60%
No Desarrollada	21% - 40%
Nula	0% - 20%

Si bien es cierto que hoy en día hay muchas investigaciones sobre la construcción de índices de competitividad, son pocas en donde se aborde la integración del índice de competitividad a nivel microeconómico de las empresas, es decir en las dimensiones que, al interior de las empresas, son las que impulsan su competitividad. La presente investigación tiene como finalidad el destacar las dimensiones que habría que impulsar y aquellas otras que habría que mantener y estimular para el incremento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Tehuacán [6].

En la integración del presente Índice de Competitividad se observa la cercanía a la realidad con base a los datos obtenidos, manifestándose en las fortalezas y debilidades relacionadas con la competitividad de las empresas manufactureras de Tehuacán, Puebla, como lo desarrolla en sus artículos Bocarando [6], Acevedo [7], Guillermo [8].

Conclusiones

En la estructuración del Índice de Competitividad global de las Empresas Manufactureras de Tehuacán resultó un índice con un valor de 71.56%, el nivel alcanzado está relacionado a la deficiente participación de las dimensiones Financiamiento, Tesorería e Inversión pues se observa la ausencia de una política crediticia encaminada a conservar tasas de intereses bajas y créditos destinados a proyectos de producción con riesgo para el desarrollo de las empresas.

La participación de la Innovación y de la Tecnología no es dinámica pues al no contar con una política crediticia las empresas no tienen acceso a préstamos para proyectos de alto riesgo (además las tasas de interés son elevadas), tanto la innovación como la tecnología no llegan a ser determinantes en la eficiencia de las empresas manufactureras, pues no cuentan con el suficiente presupuesto para dedicarlo a investigación y desarrollo.

En lo que se refiere a las dimensiones Recursos Humanos y Administración Estratégica, su comportamiento se explica en función de que los trabajadores en un 77.33% tienen dos cursos al año, una característica es que estos cursos están enfocados a los diferentes puestos de trabajo por lo que incide en el incremento de la productividad, es decir, los trabajadores son más eficientes.

Otro hecho relevante, es el de la antigüedad de los trabajadores en las empresas, un 42.67% de los trabajadores tienen más de 10 años. La seguridad en la permanencia de su puesto de trabajo es fundamental para que los recursos humanos transfieran más valor agregado en la empresa. Además, entre más tiempo pase un trabajador en su puesto de trabajo llega a especializarse y obtiene conocimiento que en ocasiones se derrama en la empresa, por eso su participación es relevante.

En el caso de la Administración Estratégica su aporte a la eficiencia de estas empresas se canaliza a través del establecimiento de una dirección en busca del logro de los objetivos y la implementación de normas en las áreas de producción tendientes a contribuir a la eficiencia de la empresa.

Con el Índice de Competitividad de 71.56% las empresas manufactureras de Tehuacán tendrían un nivel de competitividad Semidesarrollada, por lo que las empresas tendrán que resolver sus deficiencias para alcanzar mejores niveles de eficiencia y productividad, para acceder al siguiente nivel de competitividad, un estadio que equivaldría a tener un nivel de competitividad desarrollada.

Referencias

- [1] J. Sobrino. "Competitividad y ventajas competitivas: revisión teórica y ejercicio de aplicación a 30 ciudades de México". *Estudios Demográficos y Urbanos* No. 50. pp. 311-361. mayo-agosto. El Colegio de México. México. 2002.
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "Índice Nacional de Competitividad. Metodología". México. 2018.
- [3] B. G. Huber y L. A. Mungaray. "Los índices de competitividad en México". *Revista Gestión de Política Pública*. Vol. 26. No. 1. ISSN 1405-1079. México. Ene-jun. 2017.
- [4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI, "Datos, Programas, Censos Económicos". Obtenido de INEGI: [https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal](https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/Instituto%20Nacional%20para%20el%20Federalismo%20y%20el%20Desarrollo%20Municipal). (2019). Enciclopedia. Obtenido de INAFED: <http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/>
- [5] I. De la Cruz, J.C. Morales, G. Carrasco. "Construcción de un instrumento de evaluación de capacidades en la empresa: una Propuesta metodológica". *X Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA)*. 2006.
- [6] L. J. Bocarando, C. L. Mendoza, M. M. Castañeda. "Determinación de un índice de competitividad a nivel micro para el sector comercial, sub sector abarrotes al por menor". JEL CLASSIFICATION: M00, M1, M10. 2016.
- [7] N. Acevedo y L. Jiménez. "Índice para la medición de la competitividad en Colombia". *Revista CEA*, 1(2), 109-121. 2015.
- [8] G. Peón. I. García. "Índice de Competitividad Municipal 2013: Metodología para su construcción basada en Análisis Factorial y su aplicación en municipios urbanos en México". Diciembre. ISSN: 1886-516X. D.L: SE-2927-06. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa* (20). Páginas 112-153. URL: <http://www.upo.es/RevMetCuant/art.php?id=112>. 2015.